

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE JATAÍ NO ANO DE 2024 (Epidemiological Analysis of Violence against Women in the Municipality of Jataí in 2024)

Nathália Oliveira Silva^a; Ana Carolina dos Santos Silva^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A violência contra as mulheres é uma grave violação dos direitos humanos e um problema de saúde pública de proporções pandêmicas. Este é um problema mundial ligado ao poder, privilégios e controle masculinos. Atinge as mulheres independentemente de idade, cor, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual ou condição social. Desta forma, questiona-se como está a sua prevalência nos dias atuais. O objetivo é analisar o perfil epidemiológico da violência contra a mulher no município de Jataí, Goiás, no ano de 2024, com base nos dados de notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Foram identificados um total de 444 ocorrências de violência contra a mulher no ano de 2024 no respectivo município, em que a maioria das ocorrências, foram ocasionadas em mulheres que se autodeclararam da raça parda (81.08%), com a prevalência de ocorrência de violência física em 31,31% e de violência sexual em 4,50% dos casos registrados. A violência contra a mulher é uma prática utilizada para demonstrar superioridade masculina frente a mulher, colocando-a em posição de inferioridade e insignificância. Sendo assim, diante do exposto, é notório a necessidade de modificar essa realidade existente e erradicar a prática da violência contra a mulher socialmente.

Palavras-chave: Gênero; Mulher; Violência contra a mulher.

Abstract:

Violence against women is a serious violation of human rights and a public health problem of pandemic proportions. This is a worldwide problem linked to male power, privilege and control. It affects women regardless of age, color, ethnicity, religion, nationality, sexual orientation or social condition. Thus, it is questioned how its prevalence is today. The objective is to analyze the epidemiological profile of violence against women in the municipality of Jataí, Goiás, in the year 2024, based on notification data from the Notifiable Diseases Information System (Sinan). A total of 444 occurrences of violence against women were identified in 2024 in the respective municipality, in which most of the occurrences were caused in women who self-declare themselves to be of the brown race (81.08%), with the prevalence of physical violence in 31.31% and sexual violence in 4.50% of the registered cases. Violence against women is a practice used to demonstrate male superiority over women, placing them in a position of inferiority and insignificance. Therefore, in view of the above, the need to modify this existing reality and eradicate the practice of violence against women socially is notorious.

Keywords: Gender; Woman; Violence against women.

^a Acadêmica do Curso de Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Bolsista do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). e-mail: nathalia.silva@discente.ufj.edu.br.

^b Acadêmica do Curso de Fisioterapia na Universidade Federal de Jataí. Bolsista do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). e-mail: silva.ana@discente.ufj.edu.br.

Introdução

A violência contra as mulheres destaca-se como um problema de saúde pública, que atinge o mundo de forma generalizada. Está associada a graves consequências físicas, sexuais, reprodutivas e mentais para mulheres, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (2021).

Tal problemática global é relacionada ao controle e também ao poder masculino presente na sociedade. Atinge as mulheres independentemente de idade, cor, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual ou condição social (Silva *et al.*, 2012, p. 262). A violência contra a mulher é uma problemática alarmante que afeta a qualidade de vida em suas múltiplas faces. Desta forma, questiona-se como está a sua incidência nos dias atuais.

Objetivo

Analisar o perfil epidemiológico da violência contra a mulher no município de Jataí, Goiás, no ano de 2024, com base nos dados de notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Metodologia

A coleta de dados foi efetuada a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), especificamente das bases de "Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências", por meio do sistema *TabNet* do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). A análise abrangeu o período de 2024 e o local de estudo foi o município de Jataí, Goiás. Foram selecionadas as ocorrências de violência contra o sexo feminino, com "munic. notificação: 521190 Jataí" e "munic. ocorrência: 521190 Jataí". As variáveis analisadas foram a raça, tipo de violência: física, psicológica/moral, sexual e financeira/econômica, violência de repetição e escolaridade da vítima. A análise focou no número

absoluto das variáveis, visando descrever o perfil das ocorrências de violência identificadas no período e local estabelecidos.

Resultados

Foram identificadas 444 ocorrências de violência contra a mulher no município de Jataí, no ano de 2024. A maioria dessas vítimas se autodeclarou como parda 81,08% (360 casos), seguida por branca 15,09% (67 casos), preta 2,93% (13 casos) e indígena 0,23% (1 caso). Houve também 0,68% (3 casos) com raça "ign/branco". Do total de 444 casos, 1,80% (8 casos) foram especificamente notificados como violência psicológica/moral, 4,50% (20 casos) de violência sexual, apenas 0,23% (1 caso) notificado como violência financeira/econômica e 31,31% (139) foram especificamente classificadas como violência física. Os 62,16% restantes correspondem aos casos que foram classificados como "outra violência" mas não foram definidos o tipo de violência acometida, de acordo com as análises de filtro no *TabNet*.4.

O ciclo da violência pode se repetir diversas vezes, sendo então determinada como violência de repetição. Neste sentido, foram classificadas como violência de repetição 43,24% (192 de 444 casos). Destes, 34,01% foram de mulheres pardas, 7,43% de brancas e 1,35% de pretas. Além disso, 0,90% (4 casos) dos casos tiveram a informação de repetição "ignorado" e 0,23% (1 caso) estava em branco, ambos para mulheres pardas, indicando lacunas nos dados.

Os dados de escolaridade, foram identificados os maiores percentuais de vítimas se concentraram nas faixas de: ensino médio completo 19,14% (85 casos), 1ª a 4ª série incompleta 17,34% (77 casos), 5ª a 8ª série incompleta 15,99% (71 casos) e ensino médio incompleto 7,21% (32 casos). A categoria "não se aplica" para escolaridade representa 17,79% (79 casos), mulheres analfabetas correspondem a 4,73% (21 casos) e a categoria

"ign/branco (escolaridade total)" representa 5,63% (25 casos) do total de ocorrências. Por fim, com os menores valores ensino fundamental completo 4,28% (19 casos), 4ª série completa 3,38% (15 casos), educação superior completa 2,70% (12 casos) e educação superior incompleta 1,80% (8 casos).

Violência contra a mulher no município de Jataí, Goiás, 2024.								
Categoria de Análise	Detalhe	Ign/Branco	Branca	Preta	Parda	Indígena	Amarela	Total
Total de Ocorrências	Sexo Feminino, Munic. Ocorrência: Jataí	3	67	13	360	1	-	444
Violência Física	Sim	1	19	3	116	-	-	139
	Não	2	48	10	244	1	-	305
Violência Psicológica/Moral	Sim	-	1	1	6	-	-	8
	Não	3	66	12	354	1	-	436
Violência Sexual	Sim	-	2	-	18	-	-	20
	Não	3	65	13	342	1	-	424
Violência Financeira/Econômica	Sim	-	1	-	-	-	-	1
	Não	3	66	13	360	1	-	443
Violência de Repetição	Sim	2	33	6	151	-	-	192
	Não	1	34	7	204	1	-	247
	Ignorado	-	-	-	4	-	-	4
Escolaridade Geral	Em Branco	-	-	-	1	-	-	1
	Analfabeto	-	5	-	16	-	-	21
	1ª a 4ª série incompleta do EF	1	15	3	58	-	-	77
	4ª série completa do EF	-	1	1	13	-	-	15
	5ª a 8ª série incompleta do EF	-	8	2	61	-	-	71
	Ensino fundamental completo	1	2	-	16	-	-	19
	Ensino médio incompleto	-	2	1	29	-	-	32
	Ensino médio completo	-	10	3	72	-	-	85
	Educação superior incompleta	1	1	1	5	-	-	8
	Educação superior completa	-	6	-	6	-	-	12
Não se aplica	-	13	1	64	1	-	79	
Ign/Branco	-	4	1	20	-	-	25	

Fonte: DATASUS, 2024.

Fonte: DATASUS, 2024.

Discussão

É notória a predominância da ocorrência de violência em pessoas que se autodeclararam de cor parda, com 81,08%, sugerindo que mulheres pardas estão mais expostas à violência no município. A presença de mulheres brancas (15,09%), pretas (2,93%) e indígenas (0,23%) nos casos reforça que a violência é um problema transversal, mas com recortes raciais evidentes.

Em relação aos tipos de violência, a física foi a mais notificada com 31,31% das ocorrências. Essa visibilidade pode ser atribuída à natureza mais explícita e às lesões que demandam

atendimento de saúde, facilitando os registros nos sistemas de informação. Por outro lado, a notificação de violência psicológica/moral (1,80%), financeira/econômica (0,23%) e violência sexual (4,50%) são expressivamente

baixas, o que pode indicar a ocorrência de subnotificação devido a fatores como estigma e dificuldade de denúncia.

A alta frequência da violência de repetição enfatiza a cronicidade do problema da violência de gênero em Jataí. Essa persistência da violência indica que as vítimas, em muitos casos, estão presas em ciclos de agressão, o que ressalta a insuficiência das estratégias de proteção e prevenção existentes. Quanto à escolaridade das vítimas, os resultados mostram que a violência afeta mulheres em diversos níveis.

Considerações Finais

A violência contra a mulher, é uma prática utilizada para demonstrar superioridade masculina frente a mulher, colocando-a em posição de inferioridade e insignificância, sendo esta, uma

prática enraizada na população. Sendo assim, diante do exposto, é notório a necessidade de modificar e erradicar essa realidade existente socialmente.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Boletim epidemiológico: saúde da mulher brasileira: uma perspectiva integrada entre vigilância e atenção à saúde*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Edição especial.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). *TabNet: Sinan Net – violência doméstica, sexual e/ou outras violências*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/violencia/bases/violebrnet.def>. Acesso em: 21 jul. 2025.

DA SILVA, A. et al. Reflexiones en torno a la violencia de género: una mirada desde la salud. *Enfermería Global*, n. 26, jul. 2012. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v11n26/pt_reflexiones2.pdf. Acesso em: 21 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Global database on the prevalence of violence against women*. Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) data portal. Disponível em: <https://vaw-data.srhr.org/>. Acesso em: 18 jul. 2025.